

Uso de los materiales didácticos mediante

JUPYTER

¡Bienvenido al proyecto MACTI!

<u>¿Qué es el proyecto MACTI?</u>	3
<u>¿Qué es Jupyter Notebook?</u>	4
<u>¿Cómo se instala Jupyter Notebook?</u>	5
<u>¿Dónde obtengo los materiales didácticos?</u>	11
<u>¿Cómo comienzo a usar los materiales didácticos?</u>	13
<u>¿Cómo cargar códigos dependientes en Jupyter Notebook?</u>	17

¿Qué es el proyecto MACTI?

Macti surgió de un proyecto PAPIME¹ orientado en la creación de materiales didácticos para reforzar los conocimientos de materias como Cálculo, Álgebra Lineal, Análisis Numérico y Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Parciales. El objetivo principal es que los estudiantes que cursan estas materias tengan a la mano herramientas interactivas con las que puedan practicar lo aprendido en clase. Estas herramientas están construidas en el lenguaje *Python* y todo su entorno científico; algunas de ellas permiten modificar parámetros para entender con certeza cada concepto de las materias antes mencionadas. Las herramientas son de acceso libre² y abierto³; se puede acceder a ellas a través de un repositorio en Github. Están en formato *.ipynb*, es decir notebooks, por lo que se pueden usar mediante *Google Colab* o *Jupyter*.

1 1 PAPIME: Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación

2 Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

3 El código de las herramientas es visible y se puede modificar.

¿Qué es Jupyter Notebook?

Jupyter Notebook es una aplicación lanzada en 2015. Permite la creación y el intercambio de documentos web en formato JSON , que siguen un esquema versionado y una lista ordenada de celdas de entrada / salida. Estas celdas ofrecen espacio para código, texto, fórmulas y ecuaciones matemáticas o contenido multimedia, entre otras cosas.

La aplicación se puede iniciar con todos los navegadores habituales, se puede utilizar para procesar su portátil si el servidor Jupyter Notebook también está **instalado**. Los documentos de Jupyter creados se pueden exportar como documentos HTML, PDF, Markdown o Python. Alternativamente, se pueden compartir con otros usuarios a través del correo electrónico, Dropbox, GitHub o el propio visor de Jupyter Notebook.

Se incluirá una breve introducción al uso de Jupyter Notebook y adicionalmente, el siguiente [video](#) proporciona una introducción del uso de este ambiente, así como un recurso para la instalación de [Jupyter](#).

¿Cómo se instala Jupyter Notebook?

Se abordará una breve descripción sobre la instalación de Jupyter Notebook en los sistemas Windows y Linux.

Windows

Es necesario que su computadora tenga instalado Python, y este se encuentre agregado al PATH de Windows. Además, para la instalación es necesario que tenga acceso a Internet.

Se debe abrir consola de comandos de Windows. En la barra de búsqueda de Windows, escribir cmd y seleccionar Símbolo del sistema.

En la línea de comandos escribir la siguiente instrucción:
`pip install jupyter` y presionar *Enter*. Python descargará e instalará las librerías necesarias para utilizar jupyter


```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18363.1379]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Cienciae1mx>pip install jupyter_
```

Posteriormente para ejecutar el Jupyter notebook en la línea de comandos escribir la siguiente instrucción: `jupyter notebook` con la cual se ejecutará Jupyter en el navegador.

Linux

En Linux bastará con ejecutar el siguiente comando en el bash `sudo apt install jupyter` en ocasiones es necesario realizar algunas actualizaciones en Linux por lo que se recomienda seguir en siguiente [tutorial](#).

```
Actividades Terminal 15 de mar 4:33 PM pame@pop-os-
pame@pop-os:~$ python3 -m pip install jupyter
/usr/bin/python3: No module named pip
pame@pop-os:~$ sudo apt install jupyter
[sudo] contraseña para pame:
Lo sentimos, vuelva a intentarlo.
[sudo] contraseña para pame:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 fonts-font-awesome fonts-glyphicons-halflings fonts-mathjax
 javascript-common jupyter-client jupyter-console jupyter-core
 jupyter-nbconvert jupyter-nbextension-jupyter-js-widgets jupyter-nbformat
 jupyter-notebook libcmock-gfm-extensions9 libcmock-gfm0 libjs-backbone
 libjs-bootstrap libjs-bootstrap-tour libjs-codemirror libjs-es6-promise
 libjs-jed libjs-jquery libjs-jquery-typeahead libjs-jquery-ui libjs-marked
 libjs-mathjax libjs-moment libjs-requirejs libjs-requirejs-text
 libjs-text-encoding libjs-underscore libjs-xterm node-jquery pandoc
 pandoc-data python3-attr python3-bleach python3-defusedxml
 python3-entrypoints python3-html5lib python3-importlib-metadata
 python3-ipynbwidgets python3-jinja2 python3-jsonschema python3-jupyter-console
 python3-markupsafe python3-mistune python3-more-itertools python3-nbconvert
 python3-nbformat python3-notebook python3-packaging python3-pandocfilters
 python3-prometheus-client python3-pyparsing python3-pyrsistent
 python3-sand2trash python3-setuptools python3-terminado python3-testpath
 python3-webcodings python3-widgetsnbextension python3-zipp
 Paquetes sugeridos:
 apache2 | lighttpd | httpd jupyter-qtconsole libjs-jquery-lazyload
 libjs-json libjs-jquery-ui-docs fonts-mathjax-extras fonts-stix
 libjs-mathjax-doc texlive-latex-recommended texlive-xetex texlive-luatex
 pandoc-citeproc texlive-latex-extra context wkhtmltopdf librsvg2-bin groff
 ghc nodejs php python ruby node-katex citation-style-language-styles
 python-attr-doc python-bleach-doc python3-genshi python3-lxml
 python-ipynbwidgets-doc python-jinja2-doc python-jsonschema-doc
 python-nbconvert-doc python-notebook-doc python-pyparsing-doc
 python-setuptools-doc
 Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 fonts-font-awesome fonts-glyphicons-halflings fonts-mathjax
 javascript-common jupyter jupyter-client jupyter-console jupyter-core
 jupyter-nbconvert jupyter-nbextension-jupyter-js-widgets jupyter-nbformat
 jupyter-notebook libcmock-gfm-extensions9 libcmock-gfm0 libjs-backbone
 libjs-bootstrap libjs-bootstrap-tour libjs-codemirror libjs-es6-promise
 libjs-jed libjs-jquery libjs-jquery-typeahead libjs-jquery-ui libjs-marked
 libjs-mathjax libjs-moment libjs-requirejs libjs-requirejs-text
 libjs-text-encoding libjs-underscore libjs-xterm node-jquery pandoc
 pandoc-data python3-attr python3-bleach python3-defusedxml
 python3-entrypoints python3-html5lib python3-importlib-metadata
 python3-ipynbwidgets python3-jinja2 python3-jsonschema python3-jupyter-console
 python3-markupsafe python3-mistune python3-more-itertools python3-nbconvert
 python3-nbformat python3-notebook python3-packaging python3-pandocfilters
```

Para finalizar solo será necesario escribir en el bash `jupyter notebook` bi y se ejecutará en el navegador el inicio de Jupyter Notebook.

```
pame@pop-os:~$ jupyter notebook
[I 16:30:47.032 NotebookApp] Writing notebook server cookie secret to /home/pame/.local/share/jupyter/runtime/notebook_cookie_secret
[I 16:30:48.770 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /home/pame
[I 16:30:48.770 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 16:30:48.770 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=311ca0f958b14775a0552214fcf36216126403dd87adce6f
[I 16:30:48.770 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=311ca0f958b14775a0552214fcf36216126403dd87adce6f
[I 16:30:48.770 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 16:30:49.104 NotebookApp]

To access the notebook, open this file in a browser:
file:///home/pame/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-7263-open.html
Or copy and paste one of these URLs:
http://localhost:8888/?token=311ca0f958b14775a0552214fcf36216126403dd87adce6f
or http://127.0.0.1:8888/?token=311ca0f958b14775a0552214fcf36216126403dd87adce6f
```

Para abrir un nuevo cuaderno de Jupyter bastará con presionar el botón new y seleccionar Python 3 para poder ejecutar el notebook con este lenguaje de programación. Es importante notar que Jupyter es compatible para utilizar otros lenguajes de programación como Julia.

Para introducirnos un poco más en el mundo de *Jupyter Notebooks* identifiquemos los aspectos básicos de una notebook.

1. Cuando se inicia una notebook obtendremos una vista en el navegador como la siguiente:

2. Existen dos tipos de celdas en *Jupyter Notebook*: Las enfocadas en el texto y las enfocadas en el código. Como bien lo describe su nombre la primera es útil para la redacción de texto incluyendo *HTML* y *LaTeX*, mientras que la segunda está enfocada a la ejecución de código en el lenguaje de programación *Python*. Se pueden diferenciar por el color de las celdas, para aquellas enfocadas a código se observaran de color verde y aquellas enfocadas a texto se observarán de color azul.

3. Para agregar una celda es necesario dar clic en el siguiente botón.

4. Debes indicar qué tipo de celda deseas utilizar en la selección, para obtener una celda para ejecutar código debes utilizar la opción *Code* y para obtener una celda de texto la opción *Markdown*.

Posteriormente bastará con escribir el texto que deseas redactar en caso de tener una celda para Markdown, en este tipo de celdas es posible redactar texto con *HTML*, *LATEX*, figuras, videos o texto normal.

5. Al insertar una celda de código será posible ejecutar el código que desarrolles presionando el botón *Run* y obtendrás los resultados de la siguiente manera:


```
In [1]: print("Hola mundo")
Hola mundo

In [ ]:
```

6. Al editar un código es posible que realices comentarios sobre tu código agregando el símbolo # al inicio de la línea, de esta forma al ejecutar el código, el entorno omitirá dicha línea dado que es una línea con fines informativos. Podrás identificar las líneas comentadas porque ellas tienen un color verde, a diferencia de los colores en otras líneas, las cuales serán ejecutadas.


```
In [1]: print("Hola mundo")
Hola mundo

In [2]: #Esta línea es un comentario
print("Esta línea no es un comentario")
Esta línea no es un comentario

In [ ]:
```

7. Jupyter Notebook cuenta con el guardado automático que algunos editores tienen implementados, pero si deseas asegurarte de guardar tus cambios puedes utilizar la combinación de teclas [CTRL + S] o hacer clic en el menú: *Archivo + Guardar*.


```
In [1]: print("Hola mundo")
Hola mundo

In [2]: #Esta línea es un comentario
print("Esta línea no es un comentario")
Esta línea no es un comentario

In [ ]:
```

¿Dónde obtengo los materiales didácticos?

El proyecto Macti cuenta con un repositorio público en Github¹ al cual se puede acceder a través de la siguiente dirección: <https://github.com/jugernaut/Prometeo>. Cuando accedas a esa dirección obtendrás algo como lo que se muestra en la figura 1. Para bajar el código a tu equipo solo tienes que hacer clic en el botón verde que dice **Code** y elegir **Download ZIP**. Posteriormente, puedes descomprimir el archivo y navegar por todas las carpetas usando *Jupyter Notebook*.

Figura 1. Repositorio Prometeo con los materiales didácticos del proyecto Macti.

¹ GitHub es una compañía sin fines de lucro que ofrece un servicio de hospedaje de repositorios de documentos (mayormente software). Permite el uso del sistema de control de versiones conocido como git de una manera sencilla

También puedes descargar un archivo individual del repositorio. Para ello debes realizar lo siguiente:

1. Elegir el archivo que deseas descargar.
2. Abrir el archivo para visualizarlo.
3. Dar clic en Raw

4. Dar clic derecho y elegir la opción guardar como.
5. Elige la carpeta en tu PC donde deseas guardar el archivo.

Otra manera de obtener el material del proyecto MACTI es realizando la descarga completa de todos los materiales.

Se deberá ingresar al repositorio de "Prometeo" y elegir las opciones de **code** para posteriormente descargar el repositorio en una carpeta ZIP.

¿Cómo comienzo a usar los materiales didácticos?

1. En el repositorio [Prometeo](#) del proyecto Macti encontrarás dos carpetas 01_Calculo y 02_AlgebraLineal. Elige la que sea de tu interés para posteriormente seleccionar un tema dicha carpeta. Cada tema tiene uno o varios notebooks en los cuales se explican conceptos de la materia seleccionada usando implementaciones en Python.
2. En el sitio de Github podrá visualizar una "vista previa" del notebook. En esta vista no podrás interactuar con el código, sin embargo una vez descargados los archivos que deseas revisar bastará con seleccionar al inicio de Jupyter la carpeta donde guardaste los archivos para poder abrirlos. Se abrirá en una nueva pestaña de tu navegador el archivo que visualizaras.

3. Para ejecutar el código de una notebook en Jupyter, se debe realizar lo siguiente:
 Debes ubicarte en la celda que deseas modificar y debes localizar el siguiente botón que dice Run, el cual se encuentra en la parte superior del navegador.

$$\sum_{n=0}^N b_n - b_{n+1} = b_0 - b_{N+1}$$

Por ejemplo:
$$\sum_{k=1}^8 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

Al realizar las sumas parciales de la serie anterior es posible observar que el resultado de las sumas parciales anteriores es igual a $\frac{1}{1} - \frac{1}{9} = 0.888\dots$

```

In [2]: # Calculo de la serie telescopica
def serietelescopica(inicio, final):
    control = 0
    for x in range(inicio, final+1):
        control += (1/x) - (1/(x+1)) #Se define la serie del ejemplo anterior
    return control

serietelescopica(1,8)

Out[2]: 0.8888888888888888
  
```

Dado que la serie del ejemplo 3 es una serie telescópica, usando la fórmula obtenemos que

$$\sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1},$$

y más aún, convergería a 1 para N muy grande. Esto último se puede comprobar calculando el límite cuando N tiende a ∞ de la última expresión.

Primero observaremos la gráfica de la serie para posteriormente calcular el límite.

Debajo la celda que seleccionaste para ejecutar podrás ver el resultado de la ejecución. Por ejemplo, consideremos que queremos ejecutar la siguiente celda.

```
In [2]: # Calculo de la serie telescopica
def serieteleescopica(inicio,final):
    control = 0
    for x in range(inicio, final+1):
        control += (1/x)-(1/(x+1)) #Se define la serie del ejemplo anterior
    return control

serieteleescopica(1,8)
```

Al dar clic en el botón antes mencionado la celda comenzará a ejecutarse.

Y lo podremos identificar mediante las líneas punteadas en el perímetro del botón.

Cuando la celda haya finalizado podremos observar nuestro resultado debajo del código ejecutado.

```
In [2]: # Calculo de la serie telescopica
def serieteleescopica(inicio,final):
    control = 0
    for x in range(inicio, final+1):
        control += (1/x)-(1/(x+1)) #Se define la serie del ejemplo anterior
    return control

serieteleescopica(1,8)

Out[2]: 0.8888888888888888
```

5. Para modificar el código de las notebooks basta con seleccionar una celda, realizar los cambios que te gustaría intentar y ejecutar la celda, veamos un ejemplo:

Retomando el ejemplo anterior, tenemos la siguiente celda:

```
In [2]: # Calculo de la serie telescopica
def serieteleescopica(inicio,final):
    control = 0
    for x in range(inicio, final+1):
        control += (1/x)-(1/(x+1)) #Se define la serie del ejemplo anterior
    return control

serieteleescopica(1,8)
```

A la cual se le desea realizar una modificación para calcular una serie telescópica de distintos índices, por ejemplo deseamos calcular la del 1 al 8. Por lo que realizaremos la modificación en la función de la siguiente manera:

```
In [2]: # Calculo de la serie telescópica
def serieteleoscopica(inicio,final):
    control = 0
    for x in range(inicio, final+1):
        control += (1/x)-(1/(x+1)) #Se define la serie del ejemplo anterior
    return control
serieteleoscopica(1,15)
```

Y finalmente ejecutamos el código de la celda modificada como se ha visto en la sección anterior.

```
In [3]: # Calculo de la serie telescópica
def serieteleoscopica(inicio,final):
    control = 0
    for x in range(inicio, final+1):
        control += (1/x)-(1/(x+1)) #Se define la serie del ejemplo anterior
    return control
serieteleoscopica(1,15)
```

Out[3]: 0.9374999999999998

Existen celdas de código que son dependientes de otras celdas desarrolladas anteriormente por lo que se recomienda ejecutar las celdas consecutivamente desde el inicio. Por ejemplo, en el siguiente código se tiene una primera celda que define una función para realizar el cálculo de una serie telescópica; posteriormente, se tiene una segunda celda para graficar la serie telescópica calculada en la primera celda; para evitar obtener un error, se deben ejecutar las celdas en orden, dado que la segunda celda depende de la primera.

y más aún, convergería a 1 para N muy grande. Esto último se puede comprobar calculando el límite cuando N tiende a ∞ de la última expresión.

Primero observaremos la gráfica de la serie para posteriormente calcular el límite.

```
In [4]: def serietelescopicaCompleta(inicio, final):
        lista = []
        r = 0
        for x in range(inicio, final+1):
            r += (1/x) - (1/(x+1))
            lista.append(r)
        return lista

In [5]: x4 = np.arange(1, 9, 1)
        y4 = serietelescopicaCompleta(1,8)
        par = [{'title': 'Serie telescopica',
                'xlabel': '$n$',
                'ylabel': '$S_n$',
                'ylim': (0,1)}]

        graf = vis.planoCartesiano(par=par)
        graf.plot(x=[1,8], y=[serietelescopica(1,8), serietelescopica(1,8)],
                 par={'c': 'green', 'linestyle': '--', 'lw': 2, 'label': r'Función constante = 0.88...'})
        graf.scatter(x=x4, y=y4,
                    par={'label': r'Serie: $sum_{k=1}^N \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$', 'lw': 1, 'color': 'red',
                          'loc': 'lower right'})
        graf.legend(par={'loc': 'lower right'})
        graf.show()
```

¿Cómo cargar códigos dependientes en Jupyter Notebook?

Se presenta el método para utilizar notebooks dependientes de otros archivos o recursos. Una vez descargado todo el repositorio del proyecto bastará con realizar el siguiente cambio en la celda del notebook dependiente. Es importante considerar que los notebooks utilizan scripts de clases realizadas en el proyecto por lo que se enfatiza en realizar la descarga del repositorio completo.

Para ejemplificar lo anterior, abriremos el notebook **01_SeriesDeTaylor.ipynb** que se encuentra en la carpeta **01_Calculo**, obtendremos lo siguiente:

Esta notebook tiene dependencias con otros archivos así como con otros programas realizados para el proyecto Macti. Para que esta notebook funcione correctamente, se debe ejecutar el código de la siguiente celda:

```
In [ ]: # COLAB
#!git clone https://github.com/jugernaut/Prometeo.git #rama master
#!git clone --branch desarrollo https://github.com/jugernaut/Prometeo.git #rama desarrollo
import Prometeo.Utils.gutils as vis
import numpy as np

# Linux, MacOS y windows
import os, sys
sys.path.insert(0, os.path.abspath('../..'))
import Utils.gutils as vis
```

Asegurandote de tener comentada la sección del código que corresponde al Google Colab, así como de colocar la ruta donde se encuentran los archivos descargados, de esta manera el notebook podrá acceder a los archivos que necesitas, y ya es posible ejecutar esta notebook que depende de otros archivos.

En esta misma notebook, se utiliza una herramienta, la cual se ejecuta como se muestra en la siguiente figura:

Herramienta interactiva

La siguiente herramienta permite evaluar de manera interactiva diferentes series de Taylor para algunas funciones. Puede elegir la función, el grado del polinomio de aproximación y el lugar donde se desea aproximar y observe el resultado.

```
In [ ]: # Linux, MacOS y Windows
#!run "./zSeriesDeTaylor_interactive.ipynb"

# Google Coolab
#!run "/content/Prometeo/01_Calculo/07_Series_de_Taylor/zSeriesDeTaylor_interactive.ipynb"
```

Como se dice en las instrucciones de esta herramienta, para poder ejecutarla quitaremos el comentario de la línea 2 y ejecutamos:

```
3 # Linux, MacOS y Windows
4 %run "./zSeriesDeTaylor_interactive.ipynb"
5
6 # Google Colab
7 #%run "/content/Prometeo/01 Calculo/07 Series de Taylor/zSeriesDeTaylor_interactive.ipynb"
```

función

grado 2

x0 1.00


```
\displaystyle - 0.841470984807897 x - 0.27015115293407 \left(x - 1.0\right)^{2} + 1.38177329067604
<function __main__.calcTaylor>
```

TRABAJO REALIZADO CON EL APOYO DEL
PROGRAMA
UNAM-DGAPA-PAPIME PE101019

Modelación computacional en las ciencias y las
ingenierías como apoyo en el proceso
enseñanza-aprendizaje